

KICHIK YOSHLI O'QUVCHILARDA MATEMATIKA FANINI O'ZLASHTIRISHDA SEMIOTIK YONDASHUVNI SHAKLLANTIRISH

Abdusamatov Alisher Sobirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
"Pedagogika" kafedrasida dotsent vazifasini bajaruvchi,
pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD) Termiz (O'zbekiston)
E-mail: aabdusamatov912@gmail.com Tel: 91-577-62-99
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13643407>

Annotatsiya. Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik fanini o'zlashtirishida duch keladigan muammolar va ularni yechim axtarish haqida gap bormoqda. Shubhasiz, o'quv ma'lumotlarini semiotik tarzda uzatish va uni o'rganishga texnologik yondashuv nuqtai nazaridan ilmiy asoslash bo'yicha to'plangan tajribani tizimlashtirish zarurati mavjud. Semiotik kompetentsiyani o'zlashtirish doirasida belgi-ramziy faoliyatni tashkil etish qobiliyati o'qituvchi uchun juda katta ahamiyatga ega, chunki u bir vaqtning o'zida ko'rinadigan, "siqilgan" formatda katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim eta oladi.

Kalit so'zlar: matematika, boshlang'ich ta'lim, semiotik, kompetentsiya, o'quv faoliyat, kognitiv faoliyat, ta'lim, axborot, raqamli.

Matematikani o'zlashtirish, o'z mazmuniga ko'ra, murakkab integrativ faoliyatdir. Psixologlar bu faoliyatga xos bo'lgan ko'pqirrali psixologik jarayonlarni alohida ko'rsatib o'tadilarki, bu jarayonlar bilishning matematik shaklida boshqa o'quv-intellektual harakat bilan uyg'unlashib ketadi. Bunday jarayonlardan biri *fazoviy fikrlash* tushunchasidir. Fazoviy fikrlashning asosiy jarayonli birligi ob'ektning fazoviy xususiyatlarini ifoda etuvchi timsol (obraz)dir. Ob'ektda uning fazoviy xossalari va xususiyatlarini ko'ra bilish hamda ular ustida grafik ko'rgazmalilik asosida amallar bajara olish mahorati, ayniqsa, matematika bilan bog'liq faoliyat turida katta ahamiyat kasb etadi [1].

Kichik yoshli o'quvchilarning ehtimoliy-statistik materiallarini o'zlashtirishlari, hayotiy hodisa-voqealarga ma'lumot yig'ish va shu asosda tahlil yuritishlarini rivojlantiruvchi bilish faoliyatini tashkil etishni quyidagi misol yordamida tasvirlash mumkin.

Faqat ular mazkur oddiy tajriba-masalalarga kichik yoshli o'quvchilarning ehtimollik haqidagi tasavvurlarini shakllantirish nuqtai nazaridan yondashadilar. Talabalarga quyidagi ko'rinishlardagi vazifalar va topshiriqlar beriladi [3]:

- o'quvchilarning mazkur vazifani bajarishdagi bilish faoliyatini – ularda bilish ehtiyoji va bilish motivlari paydo bo'lishidan ma'lum darajadagi matematik tajribaga erishgunlarigacha bo'lgan davomiylikda tavsiflang;

- mazkur masalani hal etish uchun o'quvchilarni jalb etadigan o'qituvchining pedagogik faoliyatini tavsiflab bering;

- o'quvchilar ushbu masalani yechish asnosida o'rganadigan tushunchalarini va o'zlashtiradigan nazariy faktlarni sanab o'ting hamda nazariy-ehtimollik bilimlarning rivojlanish sxemasini chizing;

- nazariy-ehtimollik bilimlar o'qituvchining kichik yoshli o'quvchilarni matematik jihatdan rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatining asosiy maqsadi bo'la olmasligini isbotlang [4].

Ko'rib turganimizdek, bo'lajak o'qituvchi uchun tuzilgan topshiriqlar majmuasi aynan bo'lajak o'qituvchilarni kichik yoshli o'quvchilarning matematik jihatdan rivojlanishlariga tayyorlash tartibiga to'liq mos keladi. Masalan:

- birinchi topshiriqda o'qituvchining kichik yoshli o'quvchi bilish faoliyatining mohiyatini mufassal tahlil etishini nazarda tutadi;

- ikkinchi topshiriqni bajarishda o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatini ongli ravishda reflektiv tahlil etish mahoratiga ega bo'lishi lozim bo'ladi;

- uchinchi topshiriq bajarilishi o'qituvchining o'z fani sohasida nazariy kompetentsiyalarga ega bo'lganligini ko'rsatadi;

- to'rtinchi topshiriqda o'qituvchi o'z pedagogik faoliyatining maqsadlarini aniqlashtira olganligi ko'zda tutiladi [2].

Insonlar o'rtasidagi munosabatlarning o'ziga xos jihatlaridan biri shuki, tabiiy vaziyatlarda aytilgan jumlaning ma'nosi xuddi o'sha jumlaning eksplitsiv tarzda bayon etilgan ma'nosi bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, o'quvchiga: "Shu tenglamani qanday yechishni bilasanmi?" deya berilgan savolning tabiiy yo'sindagi javobi "ha" yoki "yo'q" so'zlaridagina iborat bo'lishi mumkin, ammo xuddi o'sha savolning eksplitsiv tarzda ifodalangan ma'nosida o'quvchining sodir etishi lozim bo'lgan harakatlar, talab etilgan tenglamaga oid matematik axborotlar haqidagi bilimlari nazarda tutiladi.

Kommunikativ munosabatlarda qabul qilingan fikrlar (jumlar)ning talqin etilishiga qaratilgan mulohazalarga zaruratning mavjudligi tabiiy tilda olib boriladigan muloqotlarning xususiyati bilan tushuntiriladi. Odatda, ma'lum bir kommunikativ masalani hal etish sheriklarning bir qator o'zaro munosabatlari, dialoglar, davomiy mulohazalar asnosida amalga oshiriladi. Bunda dialog, kommunikativ mulohaza ishtirokchilari muloqotning tayyor, andazaviy sxemalaridan foydalanmasdan, mavjud vaziyatdan kelib chiqib jumla quradilar.

Butun dialogik sikl davomida barcha intellektual va emotsional jarayonlar kommunikativ maqsadga qaratilgan bo'ladi.

Kommunikativ maqsadlarga erishishning yo'llaridan biri kommunikativ xatti-harakatlarni kooperativlik tamoyiliga bo'ysundirishdan iboratdir. Kooperativlik tamoyili kommunikativ munosabatlarning barcha ishtirokchilari o'zaro munosabat qurishdan ko'zlangan maqsadga nisbatan o'zlarini relevantli tutishlaridan iboratdir. Bu tamoyilning bajarilishi quyidagi qoidalarga asoslanadi:

- “-talab etilgan miqdorda axborot uzatish (ortiqcha ham, kam ham emas);
- faqat aniq axborotni uzatish;
- lo'nda, tushunarli, qisqalik;
- ko'ptalqinlilikdan qochish” [1].

Kommunikativ maqsadga erishishning sanab o'tilgan qoidalari ma'lum darajada so'zlovchining imkoniyatlarini cheklab qo'yadi, ammo ikkinchi tomondan, tinglovchining eng kerakli axborotni aniq, lo'nda va tushunarli holda qabul qilishini ta'minlaydi. Kommunikativ munosabatlarda ushbu qoidalarni joriy etish aynan matematika o'quv jarayonlarida amalga oshirilishi bo'lajak o'qituvchilarni kichik yoshli o'quvchilarni matematik jihatdan rivojlantirishga tayyorlash vazifasining samarali tashkil etilishiga hissa qo'shadi, deb hisoblaymiz.

Xulosa sifatida matematika o'qitishning asosiy darajasi matematik bilimlarning semiotik aspektlari – sintaktika, semantika va matematik ob'ektlarni ifodalovchi belgili tizimlarning pragmatikasini o'zlashtirishni ta'minlaydi. Chuqurlashtirilgan daraja mantiqiy semiotika pozitsiyasidan semiotikaning nazariy asoslarini o'zlashtirishga imkon beradi.

O'qituvchining matematik jihatdan tayyorlanganligi:

- bilish sub'ektining haqiqiy hayotda mavjud yoki mavhum ob'ektlar ustidagi faoliyati va ushbu jarayonda matematik ob'ektlarning tushunchali timsollari shakllanganligiga;
- uning nazariy fikrlash qobiliyatiga qarab belgilanadi.

O'qituvchini kichik o'quvchilarni matematik jihatdan rivojlantirishga tayyorlashning mundarijaviy komponenti negiziy asosi quyidagi bloklardan iborat:

- algebra elementlari aralash natural sonlar arifmetikasi;
- ko'rgazmali geometriya;
- ehtimollar nazariyasi elementlari.

Chuqurlashtirilgan o'qitish o'z ichiga yuqoridagilar qatorida matematika metodologiyasi va semiotika elementlarini oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Давыдов В.В. Обучение математике: Методическое пособие. 1кл. / В.В. Давыдов, С.Ф. Горбов, Г.Г. Микулина, О.В. Савельева. - М.: МИРОС, 1994.- 192 с.
2. Далингер В.А. Формирование визуального мышления у учащихся в процессе обучения математике: учебное пособие / В.А. Далингер. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. - 157 с.
3. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в начальных классах: учебное пособие / Н.Б. Истомина. - М.: Академия, 2002. - 288 с.
4. Истомина Н.Б. Активизация учащихся на уроках математики в начальных классах: учебное пособие / Н.Б. Истомина. - М.: Просвещение, 1985. -64 с.
5. Истомина Н.Б. Математика: учебник. 1 - 4 кл. / Н.Б. Истомина. - Смоленск: Ассоциация XXI в., 2000.
6. Мадер В.В. Введение в методологию математики: Гносеологические, методологические и мировоззренческие аспекты математики. Математика и теория познания / В.В. Мадер.- М.: Интерпракс, 1994. -448 с.

